

IFRS Contribui

Organização: <sigilo>

Contato: <sigilo>

Data da 1ª reunião: 08/12/2022

Data da reunião interna: 15 e 22/12/2022

Data da 2ª reunião: 05/01/2023

Data de envio do relatório final: 05/01/2023

Grupo de trabalho: Luiza Venzke Bortoli Foschiera

Estudantes: Bruno Santos, Douglas Luis Dias, Fabíola da Luz, Gabriela Rezes, Ivan Abreu, Janete Gonçalves, Josiane Garcia, Luana Jantsch, Lucas Adriano da Silva, Lucio Rocha da Silva, Luiz Carlos Wenceslay, Marcio Mozart Mourtada, Pakiza Jardim da Silva.

Áreas apontadas no formulário de demandas

- Planejamento estratégico

Demandas surgidas na reunião

- Administração de serviços

Caracterização da empresa

- Marketing digital
- Slogan atual: Marketing digital acessível. Busca marketing acessível para todas as empresas.
- Busca mudança de posicionamento: Melhor custo/ benefício.
- Microempresa, familiar.
- Possui grande conhecimento sobre o mercado apesar da pouca divulgação deste *know how*.
- Produtos:
 - Redes sociais: planos de administração para divulgação e administração do Instagram, Facebook e LinkedIn; (como links patrocinados);
 - Website: site institucional, loja online;
 - Outras soluções: panfletos, cartões de visita, banners, logotipo;
 - Pacotes Básicos e Pacotes Completos.

Diagnóstico da empresa

- Dificuldade em cumprir prazos.
- Pouco conteúdo nas redes sociais próprias, sobre o seu diferencial de trabalho, capacidade de criação, inovação, etc. Não há *reels* criativos na página.
- Proposta de aumentar o *ticket* médio das empresas que já são clientes.

Sugestões de ação

Sugestões para manutenção ou aprimoramento da qualidade na prestação de serviços, conforme as cinco dimensões da SERVQUAL: tangível, confiabilidade, atendimento, segurança e empatia.

a) Dimensão tangível

- Desenvolvimento de material publicitário mostrando a credibilidade da empresa e criando confiança para o serviço prestado: postagens das certificações dos funcionários da empresa, postagens dos aprimoramentos em andamento, postagens de *feedbacks* de clientes. Fazer publicações de trabalhos realizados, com resultados, para trazer “autoridade” para a marca <sigilo>.
- Atualizar os *layouts* das redes conforme os períodos sazonais. Exemplo: Páscoa, Natal.
- Vincular o Instagram com o Facebook e vice-versa, podendo colocar mais um *link* na página do Instagram.
- Funcionários uniformizados quando for realizar comunicações com os clientes. Os uniformes passam credibilidade e representam a marca, mostrando profissionalismo.
- Postagens de vídeos com o dia a dia dos funcionários, o processo de edição das publicações e do processo artístico da empresa, criando valor para os materiais produzidos.
- Publicações nas redes sociais e lançamentos no *website* sobre resultados positivos dos clientes com a <sigilo>.
- Apresentar metas ou projeções de resultados a serem alcançados, alinhar com as necessidades e características de cada cliente.
- Possuir um escritório de alto padrão, organizado, limpo e tecnológico para visitas dos clientes, ambiente adequado para realização de reuniões. Utilizar plantas e flores, móveis adequados para o ambiente, combinações de cores, sofás e cadeiras confortáveis.
- Possuir um ambiente adequado para reuniões online, um fundo temático e profissional, internet de qualidade, e equipamentos que garantam uma boa capacidade de vídeo e áudio.
- Destacar a história da empresa visando usar o marketing sensorial, atingir as emoções dos clientes, encantar sobre a <sigilo>.
- Nos vídeos e publicações, utilizar músicas que possam trazer maior credibilidade como *hits* internacionais, clássicos e músicas calmas
- Oportunizar *link* de dúvidas mais frequentes dos usuários, com respostas pré-definidas e que possam sanar dúvidas imediatas, mesmo fora do horário comercial.
- Oferta de produtos adicionais para aquisição de forma individual. Deixar claro para o cliente os serviços da empresa que não estão inclusos nos pacotes pré-definidos.
- Disponibilizar um período de teste dos planos mais caros de forma gratuita.

b) Dimensão confiabilidade

- Sigilo dos dados do cliente para a sua tranquilidade em contratar com a empresa, este compromisso é contemplado no contrato.
- Acompanhamento de indicadores conforme relacionamento com o cliente e seus *feedbacks*.

- Os prazos são respeitados e, em caso de anomalias no processo, o cliente é comunicado imediatamente e novo acordo é firmado, além disso, o uso das ferramentas como Trello facilita a visualização do andamento das tarefas.
- O trabalho é executado com conhecimentos atualizados. Divulgar cursos e formações feitas pelos colaboradores.
- As entregas são feitas com respeito aos acordos firmados com o cliente.
- Na entrega, caso a qualidade não esteja de acordo com o contrato, o número de ajustes pré-estabelecidos será sem custo, até que a necessidade seja suprida conforme o acordado.
- Após a entrega, o cliente é consultado sobre a qualidade ter sido suprida conforme sua expectativa.

c) Dimensão atendimento

- Criar um cronograma das atividades que serão realizadas pela empresa e, posteriormente, repassar para o cliente confirmando os prazos estipulados.
- Estar disponível durante um período de tempo após as publicações realizadas, para uma necessidade que o cliente tenha de editar alguma informação.
- Caso tenha algum imprevisto com a entrega do serviço, encontrar uma forma de compensar, talvez com a prestação de um serviço básico sem custo adicional.
- Aderir na empresa um aplicativo de gerenciamento de projetos e tarefas (Trello, Asana), com a possibilidade de visualização de todas as atividades que estão sendo realizadas, - inclusive com acesso pelos clientes - separando em status de: feito, a fazer e fazendo, desse modo trazendo para a empresa uma meio de organizar os projetos de acordo com os prazos estimados, e possibilitar os clientes terem um controle do andamento das atividades.
- Oferecer benefícios para os clientes para fidelizá-los e para aumentar o *ticket* médio dos mesmos em relação à empresa.

d) Dimensão segurança

- Fazer atualizações esporádicas dos componentes utilizados pela empresa, para avaliar eventuais erros ou vulnerabilidade de segurança do empreendimento.
- Treinamentos e *feedback* com os funcionários para atualização de algum componente novo e evitar possíveis erros ou esquecimento de alguma tarefa de trabalho.
- Manter os dados dos clientes sempre com a máxima proteção para evitar possíveis vazamentos dos mesmos.
- Cuidar o português nas comunicações com os clientes, tentando sempre ser o mais educado, cordial e prestativo possível.
- Disponibilizar NF 's para todas as transações realizadas com a empresa.
- Disponibilizar canais para reclamações, seja de forma aberta ou anônima, e disponibilizar um retorno de melhoria, solução ou entendimento de parte da empresa.

e) Dimensão empatia

- Atendimento personalizado suprimindo as necessidades de horário e formato de cada cliente.
- Antes e após as reuniões administrativas fortalecer os vínculos de relacionamento com o cliente. Ex: Assuntos triviais.
- Mensagens automáticas de felicitações. Ex: Dia do cliente, aniversário.

ANEXO I

Sugestão de realização da pesquisa SERVQUAL com clientes da <sigilo>.

Dimensão tangível	
EXPECTATIVAS DOS TANGÍVEIS (aplicam-se à indústria)	PERCEPÇÕES DOS TANGÍVEIS (aplicam-se à empresa analisada)
E1. Empresas excelentes de marketing digital têm equipamentos e programas modernos.	P1. A <sigilo> tem equipamentos e programas modernos.
E2. Os sites de empresas excelentes de marketing digital são visualmente atrativos.	P2. O site da <sigilo> é visualmente atrativo.
E3. As equipes de empresas excelentes de marketing digital têm boa apresentação.	P3. A equipe da <sigilo> têm boa apresentação.
E4. Os materiais relacionados com o serviço (como folders) são visualmente atraentes em uma empresa excelente de marketing digital.	P4. Os materiais relacionados ao serviço (como folders) são visualmente atraentes na <sigilo>.

Dimensão da confiabilidade	
EXPECTATIVAS DE CONFIABILIDADE (aplicam-se à indústria)	PERCEPÇÕES DE CONFIABILIDADE (aplicam-se à empresa analisada)
E 5. Empresas excelentes de marketing digital executam os serviços com exatidão.	P 5. A <sigilo> executa os serviços com exatidão.
E 6. Quando clientes têm um problema, empresas excelentes de marketing digital mostram interesse sincero em solucioná-lo.	P 6. Quando clientes têm um problema a <sigilo> mostra interesse sincero em solucionar.
E 7. Empresas excelentes de marketing digital executam bem o serviço desde a primeira vez.	P 7. A <sigilo> realiza bem o serviço desde a primeira vez.
E 8. Empresas excelentes de marketing digital prestam serviços com pontualidade.	P 8. A <sigilo> presta serviços com pontualidade.

E 9. Empresas excelentes de marketing digital desenvolvem serviços sem erros.

P 9. A <sigilo> procura desenvolver os serviços sem erros.

Dimensão do atendimento

EXPECTATIVAS DE ATENDIMENTO (aplicam-se à indústria)	PERCEPÇÕES DE ATENDIMENTO (aplicam-se à empresa analisada)
E10 Empresas excelentes de marketing digital informam os clientes o momento exato da realização do serviço.	P10 A <sigilo> informa o momento exato da realização do serviço.
E11 Empresas excelentes de marketing digital realizam prontamente o serviço ao cliente.	P11 A <sigilo> atende prontamente os serviços ao cliente.
E12 Empresas excelentes de marketing digital estão sempre dispostas a auxiliar seus clientes.	P12 A <sigilo> está sempre disposta a auxiliar seus clientes.
E13 Funcionários de empresas excelentes de marketing digital nunca estão ocupados demais para responder às solicitações de seus clientes.	P13 A <sigilo> nunca está ocupada demais para responder às solicitações de seus clientes.

Dimensão da segurança

EXPECTATIVAS DE SEGURANÇA (aplicam-se à indústria)	PERCEPÇÕES DE SEGURANÇA (aplicam-se à empresa analisada)
E14. O comportamento dos funcionários de empresas excelentes de marketing digital inspira confiança.	P14. O comportamento dos funcionários da <sigilo> inspira confiança.
E15. Clientes de empresas excelentes de marketing digital se sentem seguros em suas transações.	P15. Clientes se sentem seguros nas transações com a <sigilo>.
E16. Funcionários de excelentes empresas de marketing digital são coerentemente cortês com os clientes.	P16. Os funcionários da <sigilo> são coerentemente cortês com os clientes.

E17. Funcionários de excelentes empresas de marketing digital estão preparados para responder às perguntas dos clientes.

P17. Os funcionários da <sigilo> estão preparados para responder às perguntas dos clientes.

Dimensão da empatia	
EXPECTATIVAS DE EMPATIA (aplicam-se à indústria)	PERCEPÇÕES DE EMPATIA (aplicam-se à empresa analisada)
E18 Empresas excelentes de marketing digital oferecem atendimento diferenciado para seus clientes.	P18 A <sigilo> oferece atendimento diferenciado para seus clientes.
E19 Empresas excelentes de marketing digital têm horário diferenciado para atender seus clientes.	P19 A <sigilo> tem horário diferenciado para atender seus clientes.
E20 Empresas excelentes de marketing digital têm funcionários atenciosos com seus clientes.	P20 A <sigilo> possui funcionários atenciosos com seus clientes.
E21 Empresas excelentes de marketing digital estão comprometidas com os interesses de seus clientes.	P21 A <sigilo> está comprometida com os interesses de seus clientes.
E22 Funcionários de empresas excelentes de marketing digital atendem a necessidade de seus clientes com cordialidade.	P22 A <sigilo> atende com cordialidade as necessidades de seus clientes.

Para cada item, o respondente deverá indicar um número entre 1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente).

Utilizar link do questionário no Google Formulário para envio aos clientes.